

УДК 378. 016: 576.8

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПАРАЗИТОЛОГИИ СТУДЕНТАМ 1-ГО КУРСА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

©*Ниязалиева А. Д.*, канд. биол. наук, Кыргызско-Российский славянский университет
им. Б. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан, *Niyazalieva_a@inbox.ru*

©*Джантаева Г. А.*, канд. биол. наук, Кыргызский национальный университет
им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан, *dzhantaeva69@mail.ru*

QUALITY OF TEACHING PARASITOLOGY TO 1-YEAR STUDENTS AT THE MEDICAL FACULTY OF THE KYRGYZ-RUSSIAN SLAVIC UNIVERSITY

©*Niyazalieva A.*, Ph.D., Kyrgyz-Russian University named after B. Yeltsin,
Kyrgyzstan, Bishkek, *Niyazalieva_a@inbox.ru*

©*Dzhantaeva G.*, Kyrgyz National University named after Zh. Balasagyn,
Kyrgyzstan, Bishkek, *dzhantaeva69@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются приемы педагогической методики, в основе которых лежат формы аудиторной и внеаудиторной организации самостоятельной работы. Цель статьи заключается в применении различной формы традиционного и интерактивного проведения практического занятия по паразитологии, где особое внимание уделяется вопросам диагностики и профилактики паразитарных болезней. В связи с этим показывается организация учебной деятельности и способствующие закреплению у студента знаний, повышению интереса меры профилактики и борьбы с инвазиями человека.

Abstract. The article investigates the methods of pedagogical engineering, which are based on the forms of extracurricular classroom organization of independent work. The purpose of the article is to use different forms of traditional and interactive lessons of practical parasitology, where special attention is paid to the diagnosis and prevention of parasitic diseases. In this regard, it shows the organization of educational activities and encouraging the students to get a proper knowledge, increase the interest of measures to prevent and combat human invasions.

Ключевые слова: паразитология, традиционный, интерактивный, ситуационные задачи, самостоятельная работа, инвазия, диагностические признаки, деловая игра, лекция-диалог, идентификация.

Keywords: parasitology, traditional, interactive, situational tasks, independent work, invasion, diagnostic signs, business game, lecture-dialogue, identification.

Реформированная система высшего профессионального образования в нашей стране имеет особую актуальность, постепенно приобретая инновационное образование, подразумевающее индивидуальный подход, фундаментальность и компетентность. Решение этой задачи в аспекте каждой учебной дисциплины на медицинском факультете Кыргызско-Российского славянского университета и других медицинских вузах Кыргызской Республики осуществляется путем проектирования методических систем обучения на основе

комплексного использования традиционной, компьютерной и внедрением рейтинговой технологий.

Основные методы обучения на медицинском факультете КРСУ и других медицинских учебных заведениях нашей страны — это способы работы педагога и студента, с помощью которых студенты усваивают знания, получают навыки и умения формировать и развивать научно-литературную речь. На кафедрах основными методами преподавания дисциплины «Биология» считаются: работа с учебником, подготовка конспекта заданий и устный рассказ студентами тематического задания на практическом занятии. Наряду с этим имеются еще и другие приемы обучения, такие как рассмотрение препаратов под микроскопом, изучение таблиц, использование раздаточного материала (микро- и макропрепаратов), для лучшего усвоения материала демонстрируются слайдовый показ лекционного материала и как самостоятельная работа, зарисовки студентами в альбом заданий в рабочей тетради.

Раздел «Паразитология» изучается студентами медицинского и биологического факультетов на 1 курсе в 1-2 семестре после овладения навыками работы со световым микроскопом, полученными при изучении раздела «Цитология» в первом году обучения.

В программе общей паразитологии студенты изучают: систематику паразита, его географическое распространение с учетом миграции населения как феномен «транзитные яйца», т.е. случайно попавшие в кишечник (при употреблении зараженной печени скота) [1], особенности строения, циклы развития возбудителей, пути заражения человека, патогенное действие паразитов, методы диагностики паразита. Решение подобной ситуационной задачи способствует закреплению у студента знаний по теме занятия и повышению интереса и принятию меры предосторожности при общении с источником заражения.

Приведенная выше последовательная программа медицинского направления формирует будущего врача и способствует развитию творческой способности к самостоятельной деятельности. Большое значение имеет работы над научно-реферативными сообщениями, которых студенты докладывают во время занятий. Необходимым условием учебного процесса является правильная организация самостоятельной работы, осуществляющаяся в двух формах:

- аудиторной, (решение ситуационной задачи);
- внеаудиторной, (самостоятельное определение медицинского значения данного паразита).

При внеаудиторной работе для самостоятельного изучения предлагаются студентам темы, достаточно подробно изложенные в учебных материалах. В ходе самоподготовки в рабочей тетради студент обязан заполнить диагностические признаки паразита по каждой отдельно взятой теме. Выполненные регистрации помогают студентам закрепить прочное усвоение материала, а также служат показателем живого участие активной работы.

На сегодня основные существующие организационные формы обучения паразитологии на кафедрах -это организация смотровой учебной комнаты, где студенты под микроскопом индивидуально, самостоятельно могут идентифицировать препараты. На практическом занятии студенты устно излагают пройденный материал, делая акцент на инвазиях наиболее распространенных паразитов, таких как эхинококкоз и альвеококкоз возбудитель многокамерного (альверлярного) эхинококкоза [2]. Это имеет важное значения для определения ареала распространения паразитов, в которые могут стать источником заражения смертельно опасным недугом целых семей.

По каждой теме нами подобраны ситуационные задачи по медицинской паразитологии как одна из форм интерактивного обучения, включенные в задание практической части

занятия. Работа по решению ситуационных задач на занятиях проводится как индивидуально, так и в групповой форме.

Пример решения ситуационной задачи: *E. granulosus* которое вызывает подавляющее большинство случаев инфицирования кистозной формой эхинококкозом животноводов Кыргызстана. Это паразитарное заболевание в основном поддерживается в цикле: «человек > собака < овца < человек».

Вопрос: Кто является основным и промежуточным хозяином в данном цикле? В каком цикле человек может быть промежуточным хозяином?

Ответ: Главным хозяином заражение *E. granulosus* является собака, промежуточным хозяином является как человек, так и овца.

Вопрос: Объясните цикл со значками «больше» и «меньше».

Ответ: 1. (>) собака является главным хозяином и источником заражения. Именно в организме собак созревает паразит, ее кишечнике молодые и гермафродитные членики растут до зрелого состояния. Через определенное время выросший паразит выделяет наружу невидимый простым глазом мельчайшие яйца, которые заражают среду обитания человека и животных.

2. (<) - термообработка мяса животных уменьшает риск заболевания.

- зараженное мясо животных закапываются до глубины 1,5–2 метров.

Следовательно, надо учесть то что, для распространения биогельминтов в окружающей среде необходимо наличие специфического промежуточного хозяина, как источника природных очагов этих заболеваний [3]. Решение подобной ситуационной задачи способствует закреплению у студента знаний по теме занятия и повышению интереса и принятию меры предосторожности при общении с источником заражения. Для успешного проведения модуля по паразитологии нами были использованы следующие методы (Таблица 1):

Таблица 1.

ФОРМЫ ТРАДИЦИОННОГО И ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ

№	Традиционный метод	Интерактивный метод
1.	Работа с учебником	Устный рассказ (живое общение)
2.	Работа с материалом лекции	Самостоятельная работа
3.	Тестовая работа	Решение ситуационной задачи
4.	Зарисовка альбома	Обозначение «немых» рисунков
5.	Реферативная работа	Идентификация микропрепаратов
6.		Интерактивная научная конференция в виде «Деловая игра»
7.		Лекция-диалог

По окончании всего раздела преподавателями кафедры проводятся деловые игры в форме интерактивной студенческой конференции с использованием презентаций «Теоретические и практические проблемы паразитологии». Между участниками распределяются различные роли: ведущий; студент; журналист; эксперт; паразитолог; пациент.

Во время игры характер участников ориентируется на определенные ситуации, где студенты успешно могут применить свои знания в правильном определении диагностических признаков заболевания паразитами, меры профилактики и борьбы с инвазиями человека.

Также преподаватели ежегодно в курируемых группах студентов проводят бинарную лекцию (лекция–диалог) о воспитании гигиенических привычек в младших и старших

классах с помощью наглядных, изобразительных методов санитарно-гигиенической просветительной работы в отдельных школах- гимназиях г. Бишкека.

В итоговой части занятия проводятся зачет по идентификации микропрепаратов это важно как для выяснения сущности паразитизма [4] так как и для самоидентификации паразитологии как науки. Студенты под контролем преподавателя выполняют заданиеполученные на практических занятиях по разделу «Паразитология».Затем знания закрепляются студентами с помощью вопросов, указанными в Таблице 2. 2-ой тур экзамена, как заключительное занятие проводится по двум «немых» микропрепаратам, используемом в гельминтологии и арахноэнтомологии.

Таблица 2.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ «НЕМЫХ» МИКРОПРЕПАРАТОВ

№	Гельминтология	Арахноэнтомология
1.	Идентификация паразита на микропрепарате и его правильное название	
2.	Основные диагностические признаки данного препарата:	
3.	Систематическое положение (тип,класс) на русском и латинском языках	Систематическое положение (тип, подтип, класс, отряд, семейство) на русском и латинском языках
4.	Локализация гельминта в организме хозяина	Особенности внешнего строения имаго: а) расчленение тела; б) число пар конечностей; в) тип ротового аппарата; г) наличие крыльев;
5.	Стадии жизненного цикла (последовательно)	Тип постэмбрионального развития (прямое, не прямое, метаморфоз – полный, неполный)
6.	Хозяева гельминта: а) окончательный; б) промежуточный	Медицинское значение паразита
7.	Вызываемое заболевание	
8.	Способы заражения	
9.	Факторы передачи	
10.	Стадия, инвазионная для человека	
11.	Лабораторная диагностика	

Отмечено, что во многих медицинских вузах на изучение паразитарных заболеваний отводится недостаточно часов, что впоследствии приводит к не правильной постановке диагнозов лечащими врачами. Немного внимания уделяется паразитологии и в ходе подготовки специалистов-биологов и экологов в университетах, следствием чего является недооценка опасности фактора паразитизма при экологическом прогнозировании, что на сегодня требует серьезного рассмотрения и решения вопросов подготовки новой генерации специалистов-паразитологов, в перестройки преподавания паразитологии в вузах медико-биологического профиля [5]. Другая основная причина — это отсутствие специалистов по организации в нашей республике предприятия по изготовлению учебных микропрепаратов, которое нам не позволяют также решить проблему детального изучения многих опасных паразитов.

Список литературы:

1. Кобзарь В. Н. Биология: Учебн. пособие. Изд. 6-е, доп.Б.: КРСУ, 2013. 214 с.

2. Пехов А. П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник для вузов. М.: ГЭОТАР-Медицина, 2012. 429 с.
3. Викторова Т. В., Асанов А. Ю. Биология: учеб. пособие для студ. мед. вузов. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 266 с.
4. Краснощеков Г. П. Паразитизм: критерии и экологический статус // Усп. соврем. Биологии. 2000. Т. 120. №3. С. 253-264.
5. Новосельцев С. В., Королева Н. Н. // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 4. С. 275-276.

References:

1. Kobzar V. N. Biologiya: Uchebn. posobie. Izd. 6-e, dop.B.: KRSU, 2013. 214 s.
2. Pekhov A. P. Biologiya: meditsinskaya biologiya, genetika i parazitologiya: uchebnik dlya vuzov. M.: GEOTAR-Meditsina, 2012. 429 s.
3. Viktorova T. V., Asanov A. Yu. Biologiya: ucheb. posobie dlya stud. med. vuzov. M.: Izdatel'skii tsentr Akademiya, 2011. 266 s.
4. Krasnoshchekov G. P. Parazitizm: kriterii i ekologicheskii status // Usp. sovrem. Biologii. 2000. T. 120. №3. S. 253-264.
5. Novosel'tsev S. V., Koroleva N. N. // Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. 2015. № 4. S. 275-276

*Работа поступила
в редакцию 17.11.2018 г.*

*Принята к публикации
26.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ниязалиева А. Д., Джантаева Г. А. Особенности преподавания паразитологии студентам 1 курса на медицинском факультете Кыргызско-Российского славянского университета // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 592-596. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-49> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Niyazalieva, A., & Dzhantaeva, G. (2018). Quality of teaching parasitology to 1-year students at the medical faculty of the Kyrgyz-Russian Slavic University. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 592-596. (in Russian).